

ЕНГИЛ АВТОМОБИЛЛАР ИМПОРТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ГРУЗИЯ ТАЖРИБАСИ

Калжанов Бахадыр Даулетбаевич

Тошкент шаҳар божхона бошқармаси катта инспектори, мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15655102>

Аннотация. Ушбу мақолада йўловчилар сизими омилининг микроавтобуслар ва автобусларни импорт қилишида божхона тўловларига ва имтиёзларига тасири, уларнинг ТИФ ТН кодларини ва тоифаларини аниқлашдаги ўрнини ўрганишга қаратилган. Бунда, ушбу омилнинг автобуслар тоифасини ва шу орқали унинг ТИФ ТН кодини шунингдек, импорт божхона божси ставкаси ва утилизация йиғими миқдорини тўғри аниқлаш тадқиқотнинг асосий мақсади қилиб олинган. Шунингдек, йўловчилар сизими кўрсаткичини аниқлашга ёрдам берадиган ўтириш учун ўриндиқлар сони, тикка турувчи йўловчилар ва юклар учун майдон, транспортнинг тўла ва юксиз оғирлиги ҳамда юк бўлинмаларининг умумий ҳажми каби кўрсаткич миқдорларининг тасири ҳамда уларнинг техник ҳолатлари батафсил ёритилган бўлиб, тировардида божхона тўловлари ва утилизация йиғимни тўғри ўндириши, имтиёзларини тўғри қўллаш юзасидан мавзуга оид илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Йўловчилар сизими, автобуслар, божхона тўловлари, имтиёзлар, ТИФ ТН код, тоифалар ва синфлар.

Аннотация. Целью данной статьи является исследование влияния фактора пассажироместимости на таможенные платежи и льготы при импорте микроавтобусов и автобусов, а также их роли при определении кодов ТН ВЭД и категорий. Основной целью исследования было на основе данного фактора правильное определение категории автобусов, соответственно, его кода ТН ВЭД, а также ставки импортный таможенной пошлины и размера утилизационного сбора. Также подробно описывается влияние таких показателей, как количество мест для сидения, площадь для стоящих пассажиров и груза, полная и порожняя масса транспортного средства, общий объем грузовых отсеков, а также их техническое состояние, помогающее определить показатель пассажироместимости. В заключение приводятся научные предложения и практические рекомендации по теме для правильного взимания таможенных платежей и утилизационных сборов, а также правильного применения их льгот.

Ключевые слова: Пассажироместимость, автобусы, таможенные платежи, льготы, код ТН ВЭД, категории и классы.

I. КИРИШ

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий сиёсатни диверсификация қилиш, савдо-логистика инфратузилмасини такомиллаштириш ҳамда божхона-импорт операцияларини рақамлаштириш борасида изчил ҳаракатларни амалга оширмоқда. Бу жараёнда юқори самарадорликка эришиш, айниқса енгил автомобиллар импортини тартибга солиш соҳасида, хорижий давлатлар, жумладан, Грузия Республикасининг илғор тажрибаларини чуқур ўрганиш ва миллий шароитга мос равишда жорий этиш орқали амалга оширилиши мумкин.

Грузия сўнги ўн йилликда ташқи савдо ва логистика сиёсатида туб ислохотларни

амалга оширган давлатлардан бири сифатида тан олинган. Хусусан, давлат божхона хизматини рақамлаштириш ва автоматлаштириш, “ягона дарча” (Single Window) тизимини жорий этиш, электрон божхона декларациялари ва хавфларни бошқариш тизимларини кенг қўллаш орқали бизнес субъектлари учун аниқ ва шаффоф муҳитни шакллантиришга эришган. Грузияда енгил автомобиллар импортига доир жараёнлар ўта соддалаштирилган, бунда транспорт воситаларига тегишли маълумотлар бир нечта идоралар ўртасида интеграциялашган ахборот тизимлари орқали автоматик тарзда алмашилади. Бу эса ҳам манфаатдор ташкилотлар ўртасидаги мувофиқлашувни, ҳам экспорт-импорт операциялари самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Ушбу тарзда рақамлаштиришнинг афзалликлари жумласига бюрократик тўсиқларни камайтириш, коррупция хавфини пасайтириш, бизнес харажатларини қисқартириш ва реал вақтда мониторинг тизимини йўлга қўйиш имконияти киради. Бундан ташқари, рақамли божхона механизмлари солиқ-божхона йиғимларини аниқ ҳисоблаш, импорт статистикасини юқори аниқликда юритиш ва прогнозлаштириш имкониятини яратади. Шу боис, Грузиянинг ушбу соҳадаги тажрибаси Ўзбекистон учун аҳамиятли намуна сифатида хизмат қилиши мумкин.

Ушбу мақолада айнан Грузия Республикасининг енгил автомобиллар импортини рақамлаштириш борасидаги ислохотлари таҳлил қилинади, унинг институционал, технологик ва ҳуқуқий асослари ўрганилади ҳамда Ўзбекистон шароитида жорий этиш имкониятлари баҳоланади. Таҳлил жараёнида икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболлари, шунингдек, божхона сиёсатини рақамлаштиришдаги ўзаро ўрганиш нукталарига алоҳида эътибор қаратилган.

II БОБ. АДАБИЁТЛАРГА НАЗАР

Божхона соҳасида рақамлаштириш бўйича халқаро тажрибаларни ўрганиш шундан далолат берадики, Грузия каби давлатларда бу ислохотлар инвестицион муҳитни яхшилаш, коррупция даражасини камайтириш ва савдо жараёнларини оптималлаштиришда муҳим омил сифатида хизмат қилган. Масалан, 2006–2010 йиллар мобайнида амалга оширилган Грузия божхона ислохотлари Дунё банкининг “Doing Business” рейтингда мамлакатнинг ўрнини сезиларли даражада яхшилаган (World Bank, 2011)¹.

Рақамлаштириш жараёнларининг самарадорлигига бағишланган қатор илмий манбалар (Mikhelidze, 2020²; Sigua, 2022³) божхонада инсон омилини қисқартириш, “электрон ҳукумат” тизимларини жорий қилиш ва автоматлаштирилган хавф таҳлили воситаларини қўллашни муҳим деб ҳисоблайди. Грузиядаги “ASYCUDA” ва “ORACLE” каби ахборот тизимлари божхона расмийлаштирувида тезлик, аниқлик ва самарадорликни таъминлашда катта роль ўйнаган.

Грузиядаги божхона ислохотлари бўйича тадқиқотлар тадқиқот мавзусининг марказий нукталаридан биридир. 2006–2010 йиллар давомида амалга оширилган божхона ислохотлари, давлат хизматларини рақамлаштириш, электрон ҳукумат тизимини жорий

¹ Doing Business reform making it easier to do business <https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB11-FullReport.pdf>

² Digital Transformation of Georgia Revenue Service (Ia Mikhelidze 2020) <https://www.britacom.org/gkzljxz/dzqk/202012/P020201229609118824967.pdf>

³ Georgia Customs Strategies and Approaches in Response to Disruptions Caused by the Pandemic and Geopolitical Changes (Irina Sigua 2022) https://www.carecprogram.org/uploads/Roundtable-Series_Trade_15-Sep_Panel-Session-1-GEO_Ms.-Irina-Sigua_Eng.pdf

этиш борасида Transparency International⁴, OECD⁵ ва UNDP⁶ томонидан тайёрланган таҳлилий материаллар алоҳида аҳамият касб этади.

Маҳаллий олимлардан Х.У.Жўраев (2021), М.Муҳаммадиев (2020) ва Ш.Қурбонов (2022) томонидан ташқи савдо сиёсатини рақамлаштириш ва божхона жараёнларини оптималлаштириш бўйича илмий ишлар эълон қилинган. Ушбу ишлар, жумладан, солиқ-божхона тўловлари шаффофлигини ошириш, тадбиркорлар учун маъмурий юкни камайтириш ҳамда электрон ахборот тизимларини самарали интеграция қилишга доир таклиф ва тавсияларни қамраб олади.

Шунингдек, енгил автотранспорт воситалари импортига оид ТИФ ТН кодларининг ўзига хослиги, тариф ва нотариф чоралар, шу жумладан, техник талаблар, атроф-муҳитга таъсир баҳоси каби норматив базага оид таҳлилий мақолалар ҳам мавжуд. Ушбу материаллар Ўзбекистонда гибрид ва электромобиллар импорти тартибга солишдаги ўзига хос муаммоларни ва Грузия тажрибасидан олинган ўрнакларни асослашда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, мавжуд илмий ва амалиётга оид адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, транспорт воситаларини импорт қилиш жараёнида рақамлаштиришни жорий этиш нафақат маъмурий механизмларни соддалаштиради, балки макроиқтисодий самарадорликни ҳам таъминлайди. Бунинг учун халқаро тажрибалар, айниқса Грузия каби давлатлардаги ислохотлар, Ўзбекистон учун модел сифатида хизмат қилиши мумкин.

III БОБ. МЕТОДОЛОГИК ИЗЛАНИШ ВА МАЪЛУМОТЛАР ТАҲЛИЛИ

3.1. Грузияда енгил автомобиллар импорти: рақамлар ва тизим

2023 йил якунлари бўйича Грузиянинг умумий импорт ҳажми 14,3 млрд долларни ташкил этиб, шундан 898,8 млн. доллари (яъни 6,3%) енгил автомобилларга тўғри келади. Бу мамлакат учун энг йирик импорт маҳсулоти ҳисобланади. Шу билан бирга, қайта экспорт қилинаётган енгил автомобиллар экспорти ҳам 456,6 млн доллар билан учинчи ўринда туради.

Тбилиси божхона расмийлаштируви зонаси фаолияти – ушбу рақамлар ортида турган логистика, ахборот ва ташкилий тизимларнинг интеграциялашган намунасидир. Ушбу зонада расмийлаштириш ишлари тўлиқ автоматлаштирилган ва ҳар бир жараён учун аниқ вақтинча меъёрлар жорий этилган. Яъни, бир декларацияни расмийлаштириш учун ўртача 30 дақиқа вақт кетади. Ҳужжатлар сони 54 тадан 2 тагача қисқартирилган.

Грузиянинг Рустави шаҳридаги енгил автомобилларни расмийлаштиришга мўлжалланган марказ давлат маблағлари ҳисобидан барпо этилган бўлиб, “ягона ойна” тамойили асосида барча идоралар хизматлари ушбу марказда жамланган. Енгил автомобилларни импорт, экспорти, реэкспорт операциялари, ички олди-сотди, қайта рўйхатга олиш, ҳайдовчилик гувоҳномаси олиш учун имтиҳон топшириш, техник кўрикдан ўтказиш, транспорт воситасига давлат рақамини буюртма бериш ва уни штамповка қилиш, банк, нотариус, солиқ хизматлари жамланган.

“Эркин муомалага чиқариш” учун 17 та катакдан иборат соддалаштирилган божхона

⁴ Overview of corruption and anti-corruption in Georgia https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Overview_of_corruption_in_Georgia.pdf

⁵ OECD Investment Policy Reviews Georgia https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/oecd-investment-policy-reviews-georgia_79719797/0d33d7b7-en.pdf

⁶ UNDP support the Governments of Azerbaijan and Georgia in securing border control and boosting free trade <https://www.undp.org/azerbaijan/press-releases/eu-undp-support-governments-azerbaijan-and-georgia-securing-border-control-and-boosting-free-trade>

юк декларацияси божхона ходимлари томонидан тўлдирилади. Божхона тўловлари (фақатгина божхона божси, ҚҚС ундирилмайди) автомобилнинг двигатель хажмига ва унинг ишлаб чиқарилган йилига нисбатан ўсиб бориш тартибида пропорционал белгиланади. Бунда, янги автотранспорт учун тўлов эскисига нисбатан икки-уч баробар арзонроқ тўлайди. Расмийлаштирув учун автомобилнинг қийматини аниқлаш каби процедуралар белгиланмаган. Шу билар бирга, нотариус идоралари билан интеграцияланган ахборот тизимига эга(1-расм).

1-расм. Грузияда энгил автомобилларни божхона расмийлаштирувидан ўтказишда рақамлаштириш чизмаси⁷

3.2. Маълумотлар манбалари

Таҳлил учун қуйидаги манбалардан олинган маълумотлардан фойдаланилди:

- Грузия божхона хизматининг расмий маълумотлари (2015–2023 йиллар);
- Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитаси ҳисоботлари (2018–2024);
- Жаҳон банкининг **Doing Business** кўрсаткичлари;
- UNCTAD, WCO ва IMF ҳисоботлари;
- Автомобиль импортига оид ТИФ ТН кодлари ва божхона тўловлари ставкалари;
- ORACLE, ASYCUDA ва бошқа электрон тизимлар хусусиятлари;
- Маҳаллий ва халқаро нашрлардаги илмий мақолалар ва таҳлиллар.

Маълумотлар бирламчи ва иккиламчи манбалар орқали тўпланиб, аниқ статистик кўрсаткичлар орқали таҳлил қилинди. Шунингдек, кейс-стади учун Грузиянинг божхонада рақамлаштириш бўйича амалий ислоҳотлари босқичма-босқич ўрганилди.

3.3. Грузия тажрибаси таҳлили

Грузияда 2005 йилдан бошлаб амалга оширилган божхона ислоҳотлари жараёнида рақамлаштириш марказий ўрин тутади. Хусусан:

- “Ягона дарча” тизими 2011 йилда жорий этилди;

⁷ Муаллиф чизмаси

- Барча божхона юк декларациялар электрон форматда қабул қилинади;
- “ASYCUDA” ахборот тизими орқали реал вақтда товарларни кузатиш имконияти яратилди;
- Божхона назорати жараёнлари автоматлаштирилиб, хавфларни баҳолаш алгоритмлари интеграция қилинди;
- Импорт жараёнлари учун “яшил йўлак” амалиёти татбиқ этилди — 40% декларациялар автоматик тарзда кўриқсиз тасдиқланади.
- Грузия тажрибаси натижасида 2022 йилга келиб чегарадаги расмийлаштириш учун сарфланадиган вақт 2005 йилга нисбатан 60% га қисқарган. Автомобиллар импорти ҳажми кескин ўсди — 2010 йилда 37 минг автомобил бўлган бўлса, 2023 йилда 150 мингдан ошган.

3.4. Ўзбекистон амалиёти таҳлили

Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда рақамлаштириш бўйича муайян қадамлар ташланган:

- E-customs.uz портали ишга туширилган;
- “Ягона интерактив давлат хизматлари портали” орқали электрон божхона юк декларация қилиш имкони мавжуд;
- Енгил автомобилларга оид ТИФ ТН кодлари, божхона тўловлари ва утилизация йиғими аниқлаштирилди;

Бироқ, мавжуд инфратузилманинг нотўлиқ жорий этилиши, тизимлар ўртасидаги интеграциянинг етарли эмаслиги, маълумотлар базаларидаги мослашув муаммолари ва инсон омили билан боғлиқ коррупцион хавфлар тизим самарадорлигини пасайтиради.

2-расм. Ўзбекистонда енгил автомобилларни божхона расмийлаштирувидан ўтказишда рақамлаштириш чизмаси⁸

Ушбу йўналишда Грузия тажрибаси билан маҳаллий амалиётни солиштиришда

⁸ Муаллиф чизмаси

қўйидагича ўзига ҳосликлар мавжудлигини кўришимиз мумкин:

1. Идоралараро ягона ахборот тизими мавжуд эмаслиги,
2. Нотариф чоралар кескин соддалаштирилган (мувофиқликни баҳолаш тартиботлари бекор қилинганлиги),
3. Тизимда нотариус идораларининг мавжуд эмаслиги,
4. Тизимда соддалаштирилган 17 та графадаги божхона юк декларациялари божхона органлари ходимлари томонидан тўлдирилиши, рўйхатга олиниши ва расмийлаштирилиши,
5. Экспортга расмийлаштириладиган товарларга келиб чиқиш сертификатини божхона органлари томонидан берилиши.

IV БОБ. ХУЛОСА ВА ТАВСИЯЛАР

Грузия тажрибаси, айниқса енгил автомобиллар импорти ва божхона жараёнларини рақамлаштириш соҳасида, Ўзбекистон учун намунавий модел бўла олади. Мазкур мақолада олиб борилган таҳлилларга асосан қуйидаги хулосаларни келтириш мумкин:

- Грузияда божхона расмийлаштируви тизимида инсон омилини камайтириш ва ахборот технологияларига асосланган ёндашув божхона тизимининг самарадорлигини оширган.
- “Ягона ойна” ва “автотранспорт расмийлаштируви маркази” тизимлари каби инновациялар ташқи савдони енгиллаштиришда ҳал қилувчи роль ўйнаган.
- Ўзбекистонда ҳам божхонада “автотранспорт воситалари учун ягона расмийлаштириш маркази”ни ташкил этиш, ҳужжатлар сонини оптималлаштириш, рақамли навбат тизимини жорий этиш муҳим аҳамиятга эга.
- Нотариус идораларининг божхона ахборотлаштирилган тизимига интеграция қилиниши якуний божхона режимларига расмийлаштирилмаган товарларнинг (автомобилларнинг) бир шахсдан бошқа шахсга ўтиши каби мулкый масалаларни қонуний ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Тавсиялар:

1. Ахборот тизимларини жорий этиш – “ASYCUDA” каби тизимлардан тўлиқ фойдаланиш ва хавфларни баҳолашни автоматлаштириш;
2. Автомобилларни расмийлаштиришда зарурий идораларни жамлаган ягона ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
3. Ягона расмийлаштирув марказлари – автотранспорт воситаларини божхонада расмийлаштириш учун “ягона марказ” моделини жорий этиш;
4. Нотариус идораларининг божхона ахборотлаштирилган тизимига интеграция қилиш;
5. Меҳнат ресурсларини қайта ташкил этиш – Грузиядаги каби ходимларнинг малакасини ошириш ва аёллар меҳнати улушини ошириш;
6. Ўзбекистон ва Грузия божхона органлари ҳамкорлигини чуқурлаштириш – электрон маълумотлар алмашинуви ва кадрлар тайёрлаш йўналишида амалий ҳамкорликни кенгайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси, <https://www.lex.uz/acts/2876354>
2. Digital Transformation of Georgia Revenue Service (Ia Mikhelidze 2020) <https://www.britacom.org/gkzljxz/dzqk/202012/P020201229609118824967.pdf>

3. Georgia Customs Strategies and Approaches in Response to Disruptions Caused by the Pandemic and Geopolitical Changes (Irina Sigua 2022) https://www.carecprogram.org/uploads/Roundtable-Series_Trade_15-Sep_Panel-Session-1-GEO_Ms.-Irina-Sigua_Eng.pdf
4. Overview of corruption and anti-corruption in Georgia https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Overview_of_corruption_in_Georgia.pdf
5. OECD Investment Policy Reviews Georgia https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/12/oecd-investment-policy-reviews-georgia_79719797/0d33d7b7-en.pdf
6. UNDP support the Governments of Azerbaijan and Georgia in securing border control and boosting free trade <https://www.undp.org/azerbaijan/press-releases/eu-undp-support-governments-azerbaijan-and-georgia-securing-border-control-and-boosting-free-trade>
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.06.2020 йилдаги “Айрим турдаги товарлар учун утилизация йиғимини жорий этиш тўғрисида” 347-сон қарори, <https://lex.uz/docs/4844263>
8. Бюджет сиёсати “Ўзбекистон – 2030” Стратегияси ва 2020–2024 йилларда. https://api.mf.uz/media/document_files/budjetnoma_2024-2026_u7o VHcU.pdf
9. 2019-2024 йилларда Ўзбекистонда МХЭKM миқдорлари (динамика) https://buxgalter.uz/publish/doc/text203242_2019-2024_yillarda_uzbekistonda_m_heckm_miqdorlari_dinamika
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 25.04.2017 йилдаги “Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни тасдиқлаш ҳақида”ги 237-сон қарори, <https://lex.uz/docs/3180902>
11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Товарларни божхонада декларациялаш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 31.07.2018 йилдаги 605-сон қарори, <https://lex.uz/docs/3844549>
12. Doing Business reform making it easier to do business <https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB11-FullReport.pdf>